

EFICÁCIA DO TRATAMENTO CONSERVADOR PARA REDUÇÃO DA DOR EM PACIENTES COM HÉRNIA DE DISCO LOMBAR: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 31/05/2024](#)

EFFICACY OF CONSERVATIVE TREATMENT TO REDUCE PAIN IN PATIENTS
WITH LUMBAR DISC HERNIATION: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11403253

Dhulia Adana Paiva da Silva¹
Dra. Thaiana Bezerra Duarte²

Resumo

Introdução: A hérnia de disco é uma protusão ou extrusão do núcleo do disco, podendo ser responsável pela compressão da coluna vertebral, e é tida como a maior causa de dor lombar crônica. Existem diversos tratamentos para a hérnia de disco, incluindo os cirúrgicos e os conservadores, como técnicas fisioterapêuticas e exercícios. A escolha do tratamento busca exclusivamente melhorar a qualidade de vida do paciente. **Objetivo:** Analisar a eficácia do tratamento conservador (não cirúrgico) para tratamento da hérnia de disco lombar e redução da dor, e evidenciar quais técnicas terapêuticas mais se destacam. **Materiais e**

método: Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, utilizando como bases de dados Scielo, PubMed e PEDro, com estudos publicados nos últimos 10 anos. **Resultados:** Foram encontrados 502 artigos nas bases de dados, cada um com suas metodologias e intervenções. Através da análise, 7 estudos foram selecionados e incluídos nesta revisão. Cada artigo traz uma ou duas medidas de intervenção que são comparadas entre si. Ao todo 13 técnicas foram utilizadas e destas, 7 foram eleitas, abordando as técnicas de ultrassom, exercício de estabilização da coluna lombar, reiki, treinamento do controle motor, acupotomia, pilates e massagem tradicional associada ao exercício. **Conclusão:** Através deste estudo entende-se que as técnicas devem envolver ativação e fortalecimento da musculatura da coluna, e estabilização postural. Todas as técnicas evidenciadas se mostram eficientes para redução da dor lombar causada por hérnia de disco. Entretanto, são necessárias mais pesquisas para compreender sobre cada técnica, analisando os efeitos a médio e longo prazo.

Palavras-chave: Hérnia de disco. Dor lombar. Tratamento conservador.

Abstract

Background: A herniated disc is a protrusion or extrusion of the nucleus of the disc, which can cause compression of the spine, and is considered to be the biggest cause of chronic back pain. There are various treatments for herniated discs, including surgical and conservative ones, such as physiotherapy techniques and exercises. The choice of treatment is exclusively aimed at improving the patient's quality of life. **Purpose:** To analyze the efficacy of conservative (nonsurgical) treatment for lumbar disc herniation and pain reduction, and to show which therapeutic techniques stand out the most. **Methods:** This is an integrative literature review, using Scielo, PubMed and PEDro databases, with studies published in the last 10 years. **Results:** A total of 502 articles were found in the databases, each with their own methodologies and interventions. Through the analysis, 7 studies were selected and included in this review.

Each article contains one or two intervention measures that are compared with each other. A total of 13 techniques were used and of these, 7 were chosen, covering ultrasound techniques, lumbar spine stabilization exercises, reiki, motor control training, acupotomy, pilates and traditional massage associated with exercise. **Conclusion:** This study shows that the techniques should involve activating and strengthening the spinal muscles, as well as postural stabilization. All the techniques shown are effective in reducing low back pain caused by herniated discs. However, more research is needed to understand each technique and analyze the medium and long-term effects.

Keywords: Herniated disc. Low Back Pain. Conservative Treatment.

1 INTRODUÇÃO

A coluna vertebral faz parte do esqueleto humano, sendo responsável principalmente pela sustentação do corpo. As vértebras são estruturas contidas na coluna e que são separadas por discos intervertebrais, que possuem a capacidade de absorver impactos e suportar deformações por sobrecargas. A região da coluna lombar é a que mais sofre acometimentos como hérnias, desvios e manifestações dolorosas.¹

A hérnia de disco é uma protusão ou extrusão do núcleo do disco, podendo ser responsável pela compressão da coluna vertebral, das suas raízes nervosas ou, em casos mais graves, da medula espinhal. Sua causa não é totalmente definida, geralmente inclui o processo de envelhecimento, impactos, sobrecarga, postura incorreta e fatores genéticos.² É uma das principais alterações degenerativas da coluna lombar e é tida como a maior causa de dor lombar crônica e de comprometimento funcional.³ A dor lombar frequentemente afeta a parte inferior da região, podendo também ser distribuída para as pernas e pés.¹

Geralmente a hérnia de disco acomete indivíduos entre os 30 e 50 anos de idade, prevalecendo na população masculina. Estudos apontam que

os níveis da coluna frequentemente afetados são L4-L5 e L5-S1.²

Existem diversas formas de tratamento para a hérnia de disco, incluindo os cirúrgicos, as injeções, e os não cirúrgicos ou conservadores, como técnicas fisioterapêuticas, exercícios e órteses, a escolha do tratamento busca exclusivamente melhorar a qualidade de vida do paciente.⁴ O tratamento cirúrgico e exclusivo é indicado somente quando o tratamento conservador não tem eficácia, quando há déficit neurológico progressivo ou em síndrome da cauda equina.¹ O tratamento conservador inclui principalmente a utilização de técnicas fisioterapêuticas, uma vez que estas são indispensáveis na promoção de saúde, redução de complicações e melhora significativa do quadro doloroso, sendo assim a primeira opção de tratamento.³

Dentre as técnicas utilizadas dentro do tratamento conservador pode-se destacar o Pilates que é utilizado principalmente para melhorar a atividade funcional e equilibrar a força corporal central, além de auxiliar na reeducação neuromuscular, é utilizada para tratamento da dor especialmente por causas mecânicas e/ou posturais⁵; o Reiki, que é uma terapia energética voltada ao tratamento do biocampo, sendo utilizado para equilibrar chakras e auras, assim gerando a saúde e o bem estar do indivíduo⁶; a Massagem Tradicional Chinesa (MTC) é uma técnica onde se pressiona principalmente os pontos de acupuntura circundantes ao longo dos meridianos para relaxar os músculos do espasmo⁷; os Exercícios Tradicionais Chineses (TCEs)

incluem técnicas como o Tai Chi, Yi Jinjing e Baduan Jine, que irão trabalhar o corpo e a mente, voltados diretamente para a coordenação, respiração e movimentos corporais⁷; o Laser utiliza da estimulação tecidual gerando efeitos analgésicos e anti-inflamatórios⁸; já o Ultrassom é utilizado para promover aumento da taxa de fluxo sanguíneo, diminuição do limiar de dor e alívio de espasmos musculares.⁸

A Fisioterapia entra com técnicas de terapia térmica, vibrações de baixa frequência e exercícios abdominais, visando a melhora da qualidade de vida e redução da dor⁶; a Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS), é utilizada para redução da dor com a estimulação pulsada das fibras sensoriais⁹; o Treinamento do Controle Motor (MCT) utiliza treinamentos específicos para os músculos ao redor da coluna, para promover estabilidade dinâmica e controle da coluna a fim de reduzir a dor e a incapacidade⁹; a Acupuntura é uma técnica que vai auxiliar melhorando os sintomas gerais e dolorosos¹⁰; a Acupotomia, que é uma técnica especial dentro da acupuntura, utiliza a adição de um bisturi à agulha usual de acupuntura, é voltada para redução da dor na coluna e membros inferiores¹⁰; os Exercícios de Estabilização da Coluna Lombar (LSSE) são utilizados para melhorar a estabilidade da coluna, dos músculos profundos e multífidos, além do transverso do abdome, diafragma e assoalho pélvico¹¹; e por fim os Exercícios Gerais (GE) englobam exercícios de alongamento e fortalecimento de musculaturas abdominais e da coluna lombar, buscando diminuir o quadro de dor e aumentar a capacidade funcional para realização de atividades de vida diária (AVDs).¹¹

Faz-se necessário, portanto, identificar se o tratamento conservador realmente tem eficácia para alívio da dor lombar em pacientes com hérnia de disco, uma vez que muitos pacientes enxergam o tratamento cirúrgico como principal opção. Entretanto, uma limitação encontrada durante a pesquisa foi que há poucas evidências disponíveis que utilizem a Escala Visual Analógica (EVA) como parâmetro para identificar a eficácia de tratamentos fisioterapêuticos voltados para a redução da dor.

Desse modo, o objetivo deste estudo é analisar os artigos disponíveis e verificar a eficácia do tratamento conservador (não cirúrgico) para tratamento da hérnia de disco lombar e redução da dor. Além disso, evidenciar quais técnicas terapêuticas mais se destacam, declarando a eficácia e benefício das mesmas.

2 MATERIAIS E MÉTODO

Este estudo é uma revisão integrativa de literatura. O levantamento de dados foi realizado através de artigos acadêmicos escritos na língua portuguesa e inglesa, utilizando como bases de dados Scielo ([Scientific Electronic Library Online](#)), PubMed e PEDro (Physiotherapy Evidence Database), com estudos publicados entre os anos de 2014 a 2024. Foram utilizados como descritores para a pesquisa: Intervertebral Disc Displacement; Physical Therapy; Low Back Pain; e Conservative Treatment. O levantamento foi realizado no mês de Março de 2024.

Os critérios de inclusão foram: Artigos relacionados ao tema escritos em português e inglês, publicados entre o ano de 2014 a 2024, que tenham indivíduos diagnosticados com hérnia de disco lombar, que sofreram alguma intervenção de tratamento conservador e que tivessem utilizado a escala EVA como parâmetro.

Os critérios de exclusão foram: Artigos duplicados nas diferentes bases de dados, estudos que não estivessem disponíveis na íntegra e os publicados em idiomas diferentes de inglês e português.

Os artigos selecionados durante a pesquisa e os resultados serão apresentados em formato de tabela, contendo as informações tidas como necessárias para o andamento da pesquisa.

3 RESULTADOS

A pesquisa nos bancos de dados resultou em 502 artigos, onde, a partir dos critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 7 artigos disponíveis na íntegra e que apresentavam uma metodologia satisfatória ao estudo, sendo avaliado o tamanho da amostra, tipo de população, tipo de tratamento e análise das variáveis. A seleção ocorreu de acordo com o fluxograma a seguir (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma do processo de seleção dos artigos.

Através da revisão de literatura, sete estudos estavam de acordo com os critérios estabelecidos, foram escolhidos especificamente aqueles que utilizavam como parâmetro a Escala EVA. Os estudos foram distribuídos e organizados na tabela a seguir (Tabela 1), contendo as seguintes informações: autor e ano de publicação, tipo de estudo, objetivo do estudo, metodologia, tipo de intervenção e resultados.

Tabela 1: Organização dos artigos selecionados.

AUTOR/ANO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	METODOLOGIA	TIPO DE INTERVENÇÃO	RESULTADOS
Boyraz <i>et al.</i> , 2015	Ensaio clínico controlado.	Avaliar a eficiência da terapia com laser e ultrassom de alta intensidade em pacientes com diagnóstico de hérnia de disco lombar.	65 pacientes foram incluídos e divididos aleatoriamente em três grupos: Grupo 1 recebeu laser de alta intensidade, Grupo 2 recebeu ultrassom e Grupo 3 recebeu terapia médica.	Laser de alta intensidade e Ultrassom.	Foi observada uma diferença estatisticamente significativa do escore EVA no terceiro mês de terapia entre os Grupos 2 e 3.

Ye <i>et al.</i> , 2015	Ensaio clínico controlado.	Avaliar o efeito da Exercício de Estabilização da Coluna Lombar (LSSE) e Exercício Geral (GE) sobre a intensidade da dor e capacidade funcional em pacientes com hernia de disco lombar.	63 adultos incluídos e divididos em um grupo LSSE (n=30) e um grupo GE (n=33). Os dois grupos receberam terapia com Laser de Baixa Potência (LPL) durante a primeira semana.	Exercício de estabilização da coluna lombar e Exercício geral.	Ambos os grupos apresentaram redução significativa da EVA aos 3 e 12 meses pós-exercício. O grupo LSSE apresentou redução significativa no escore médio da EVA para lombalgia aos 12 meses pós-exercício em comparação com o grupo GE.
Jahantiq <i>et al.</i> , 2018	Ensaio clínico.	Determinar a efetividade do Reiki comparado à fisioterapia no alívio da dor lombar, intensidade e melhorar as Atividades de Vida Diária (AVDs) em paciente com hérnia de disco lombar.	60 pacientes aleatoriamente alocados em um dos grupos de Reiki, fisioterapia e quimioterapia. A intensidade da dor e as AVDs foram mensuradas pela EVA e questionário AVD.	Reiki e Fisioterapia.	Reiki e fisioterapia são métodos eficazes no tratamento da dor e na melhora das AVDs; no entanto, o Reiki é mais econômico e mais rápido do que a fisioterapia.

<p>França <i>et al.</i>, 2019</p>	<p>Ensaio clínico randomizado controlado.</p>	<p>Comparar a efetividade do treinamento de controle motor (MCT) e estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) aliviando a dor, reduzindo a incapacidade funcional em pacientes com hérnia de disco lombar.</p>	<p>a 40 pacientes divididos aleatoriamente em dois grupos: grupo MCT (n = 20) e grupo TENS (n = 20). Sessões duas vezes por semana, para 8 semanas.</p>	<p>Treinamento de controle motor e Estimulação transcutânea elétrica nervosa.</p>	<p>Foram observadas diferenças entre os dois grupos após 8 semanas, favorecendo o grupo MCT, sendo mais eficaz que o TENS no alívio da dor.</p>
<p>Jeong <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Ensaio clínico controlado.</p>	<p>Investigar a eficácia e segurança da acupotomia, comparada à acupuntura manual, para o tratamento de pacientes com hérnia de disco lombar.</p>	<p>a 146 pacientes aleatoriamente designados para qualquer um dos grupo de acupotomia ou grupo de acupuntura manual na proporção de 1:1. Receberam quatro sessões de cada intervenção ao longo de 2 semanas.</p>	<p>Acupotomia e Acupuntura manual.</p>	<p>O grupo de acupotomia apresentou melhora significativa na EVA e Modified-Modified Schober Test (MMST) em 2,4 e 6 semanas comparado ao grupo de acupuntura manual.</p>

Taşpinar <i>et al.</i> , 2022	Estudo randomizado.	Avaliar os efeitos dos exercícios clínicos de Pilates sobre o nível de dor, estado funcional, flexibilidade, e qualidade de vida em pacientes com hérnia de disco.	54 indivíduos divididos em dois grupos: grupo de Exercícios Clínicos de Pilates (ECP) (n = 27) e grupo controle (n = 27). As medidas de desfecho, EVA, índice de incapacidade de Oswestry, e Short Form (SF-36).	Pilates.	Ao final das 6 semanas a diminuição no nível de dor, índice de incapacidade de Oswestry, e SF-36, foram significativamente maiores no grupo ECP.
Zhou <i>et al.</i> , 2022	Ensaio clínico randomizado e controlado.	Avaliar o efeito do exercício tradicional chinês (TCE) combinado com massagem versus massagem tradicional chinesa (MCT) sozinha na dor.	259 pacientes foram designados aleatoriamente para o grupo TCEs mais MCT ou grupo MCT sozinho.	Exercício tradicional chinês e Massagem tradicional chinesa.	Em comparação com a MCT isoladamente, os TCEs combinados com o tratamento da MCT tiveram melhor desempenho na redução da dor e na melhoria da incapacidade.

A síntese dos resultados obtidos em cada artigo está dividida e organizada na tabela a seguir (Tabela 2).

Tabela 2: Síntese dos resultados de cada artigo.

AUTOR /ANO	AMOSTRA	HOMEM	MULHER	IDADE	TEMPO DE INTERVENÇÃO	EFICÁCIA
Boyraz <i>et al.</i> , 2015	65	22	43	57,6	10 sessões.	O ultrassom demonstrou maior eficiência.
Ye <i>et al.</i> , 2015	63	63	0	23,5	12 semanas.	O Exercício de Estabilização da Coluna Lombar foi mais eficaz.
Jahantiqh <i>et al.</i> , 2018	60	24	36	45	10 sessões.	O Reiki é mais eficaz.
França <i>et al.</i> , 2019	40	15	25	44,5	8 semanas.	O Treinamento do Controle Motor foi mais eficaz.
Jeong <i>et al.</i> , 2020	146	67	79	51,5	4 semanas.	A Acupotomia mostrou a maior melhora.
Taşpinar <i>et al.</i> , 2022	54	24	30	50	6 semanas.	O Pilates é seguro e eficaz.
Zhou <i>et al.</i> , 2022	259	122	137	47,5	6 semanas.	A massagem tradicional junto ao exercício tradicional mostrou maior eficácia.

Essa revisão consta com sete artigos, onde obteve-se como resultado total uma amostra de 687 participantes, demonstrando ser um tamanho razoável para análise. Dentro da população também pode-se analisar que cada estudo tem um número de participantes diferentes, alguns contendo mais que outros.

Dentro da população geral pode-se dividir entre os gêneros, onde 337 indivíduos eram do sexo masculino e 350 do sexo feminino. A diferença é pequena quando comparadas, porém, tem-se uma prevalência da população feminina, mesmo que um dos estudos selecionados utilizou apenas uma amostra masculina.

A média de idade encontrada foi de 45,6 anos, onde também é possível observar uma diferença relevante em cada estudo, onde em um foi utilizada uma população mais jovem, e nos demais, uma média equilibrada de idade.

Pode-se destacar o tempo de cada intervenção que os autores acreditam que seja o ideal, levando em conta que cada autor utiliza uma metodologia própria para aplicação do período de tratamento. Apenas dois estudos utilizam a contagem de tempo por número de sessões, os demais utilizam o número de semanas como medida, com uma média de 7,2 semanas.

Por fim, cada estudo traz uma ou duas medidas de intervenção que são comparadas, sua eficácia é demonstrada para cada técnica. Dentro dos estudos, ao todo são 13 técnicas utilizadas para comparação e cada estudo traz um resultado.

4 DISCUSSÃO

O objetivo desta revisão foi analisar as técnicas terapêuticas com maior eficácia para o tratamento da dor lombar resultante da hérnia de disco. Os resultados obtidos mostram 7 técnicas diferentes, onde cada intervenção foi analisada pelos recursos utilizados por cada estudo.

Dentro da pesquisa a amostra prevalente é feminina, apesar de Belsuzarri *et al.*² trazerem evidências de que a hérnia de disco é prevalente na população masculina. Isso confirma os achados de Perfeito e Martins¹, que mesmo trazendo os dados de que 4,8% da prevalência de hérnia de disco é em homens, em seu estudo foi evidenciado que a maioria dos casos (64,06%) eram de mulheres. Já em relação a idade, foi encontrada uma média de 45,6 anos, confirmado os estudo que trazem que a idade de início do acometimento é entre os 37 anos, afetando indivíduos a partir dos 30 anos.¹

A hérnia de disco lombar apresenta sintomas típicos como dor na região lombar e em membros inferiores, de acordo com os achados de Ye *et al.*¹¹ e Zhou *et al.*⁷. Ye *et al.*¹¹ ainda evidenciam que os sintomas causam prejuízos no funcionamento físico e social do indivíduo, colaborando com o que dizem Belsuzarri *et al.*² que a dor lombar é a principal causa de afastamento do trabalho.

Em relação aos tratamentos utilizados para a redução da dor lombar, os estudos de Zhou *et al.*⁷ encontraram que a manipulação da coluna vertebral associada a exercícios resultam em maiores e melhores efeitos na dor de membros inferiores e costas. França *et al.*⁹ demonstraram que o treinamento de controle motor, específico para músculos do tronco é muito eficiente para redução da dor lombar e da incapacidade.

Em seu estudo, Boyraz *et al.*⁸ evidenciam que a terapia associada a exercícios não pode ser ignorada, sendo uma importante opção de tratamento para prevenção de dores. Assim como Zhou *et al.*⁷ que defendem que a terapia combinada resulta em maior eficiência do tratamento, diminuindo a dor e aumentando o desempenho em AVDs.

Já Taşpınar *et al.*⁵ analisaram os efeitos do Pilates no controle motor, sendo eficaz no controle da dor em repouso, durante a realização de AVDs e durante o exercício. Perfeito e Martins¹ encontraram que as técnicas de Pilates trabalham a musculatura estabilizadora da coluna, ajudando na reintrodução do indivíduo na realização de AVDs. No entanto, Yamato *et al.*¹² em seu estudo, não encontraram evidências suficientes em seus resultados, o que não deixou claro se o Pilates seria mais eficaz do que outros tratamentos para dor, incapacidade ou função.

Taşpınar *et al.*⁵ também descreveram em seus estudos que os exercícios de Pilates são exercícios que trabalham mente e corpo, fazendo com que o indivíduo foque em outros aspectos que não a dor, promovendo consciência corporal e qualidade de movimento. Assim como Jahantiqh *et al.*⁶ defendem que a dor é um estado emocional que pode ser regulada

pela estimulação do sistema nervoso. Em seu estudo foi encontrado que a dor nas costas pode estar associada a mudanças psicológicas e emocionais, sendo assim, ele indica o Reiki como alternativa de tratamento, uma vez que equilibra os centros do corpo e o caminho do fluxo de energia.⁶

O ultrassom e o laser também são técnicas bastante utilizadas para controle da dor lombar em hérnia de disco, Boyraz *et al.*⁸ encontraram que o ultrassom é bastante eficiente para tratamento de distúrbios musculoesqueléticos. Ye *et al.*¹¹ encontraram que a utilização do laser é eficaz para redução de dor lombar e aumento da capacidade funcional.

Ramos *et al.*¹³ evidenciaram em seu estudo que a utilização do TENS demonstrou uma melhora significativa no quadro doloroso. Porém, em seu estudo, França *et al.*⁹ encontraram que o treinamento de controle motor é mais eficaz do que o TENS para tratamento da dor.

Um estudo retratou que a utilização da acupuntura não é tão eficaz quando comparado a acupotomia, Jeong *et al.*¹⁰ defendem que a acupotomia promove a circulação sanguínea, reduzindo as pressões sobre as raízes nervosas e ativando a microcirculação, promovendo maior eficiência na dor lombar e nas pernas.

Entende-se que dentre todas as técnicas utilizadas, cada uma traz seu grau de eficiência para redução da dor, entretanto, também é possível encontrar estudos como França *et al.*⁹ sobre o TENS, Yamato *et al.*¹² sobre o Pilates e Jeong *et al.*¹⁰ sobre a Acupuntura que desbanquem tais eficiências, sendo necessário um estudo mais aprofundado sobre cada técnica.

As limitações encontradas para a realização desta revisão foram a dificuldade para encontrar artigos que utilizassem a EVA para comparação da eficácia das técnicas, o período de intervenção e de acompanhamento foi insuficiente para demonstrar os efeitos a médio e longo prazo. Apesar das limitações, todos os estudos selecionados

tratavam-se de ensaio clínico controlado e randomizado, com um tamanho de amostra se demonstrando eficiente, apesar de haver uma diferença entre cada estudo. Todos demonstraram sintomatologias semelhantes como dor lombar e incapacidade funcional. Desse modo, são necessários futuros estudos com um tempo de intervenção maior, comparando os efeitos na diminuição da dor a longo prazo, podendo ampliar o estudo para analisar os efeitos na qualidade de vida, sono e AVDs.

5 CONCLUSÃO

Atualmente a fisioterapia tem ganhado bastante visibilidade. Os estudos direcionados à área da reabilitação tem aumentado, o que traz grandes inovações para esta área. Na hérnia de disco, os estudos demonstram técnicas bastante eficientes para diminuição da sintomatologia, principalmente em relação à dor lombar, dando ao fisioterapeuta opções de tratamento que melhor se adequem ao paciente.

Através desta análise entende-se que as técnicas devem envolver ativação e fortalecimento da musculatura da coluna, estabilização postural e atividades funcionais, que envolvam atividades diárias, relaxamento e trabalho da mente. A combinação de técnicas também se demonstra eficiente visto que cada tratamento será traçado de acordo com a situação do paciente.

Pode-se concluir que, apesar de cada estudo demonstrar uma técnica diferente, todas se mostram eficientes para redução da dor lombar causada por hérnia de disco. Diante disto, as técnicas são indicadas e podem ser utilizadas dentro do processo de reabilitação fisioterapêutica.

Apesar dos resultados se demonstrarem eficientes, são necessárias mais pesquisas para compreender sobre cada técnica, uma comparação mais aprofundada sobre a mesma técnica e aumentar o período de intervenção estipulado, analisando os efeitos a médio e longo prazo, para

assim poder obter resultados mais eficazes e concretos sobre os mecanismos de ação de cada intervenção.

REFERÊNCIAS

1 PERFEITO, Rodrigo Silva; MARTINS, Edivania. Hérnia de disco lombar: etiologia, diagnóstico e tratamentos mais utilizados. **Revista Científica Perspectiva: Ciência e Saúde**,

Osório, v. 5, n. 3, p. 58-65, dez. 2020. Disponível em:

<http://sys.facos.edu.br/ojs/index.php/perspectiva/article/view/499/421>.

Acesso: 30 mar. 2024.

2 BELSUZARRI, Telmo Augusto Barba *et al.* The natural history of patients with acute disc herniation: a series of 150 cases. **Coluna/Columna**, São Paulo, v. 19, n. 2, p. 116-119, abr/jun. 2020. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/coluna/a/DbJtCWCVnDVJyvzqwjnTpCq/>. Acesso em:

30 mar. 2024.

3 ARAÚJO, Cíntia da Silva *et al.* Tratamento da hérnia de disco lombar: uma abordagem multiprofissional e focal. **Revista ft, Ciências da Saúde**, Rio de Janeiro, [v. 28, n.130, jan. 2024](#). Disponível em:

[https://revistaft.com.br/tratamento-da-hernia-de-disco-lombar-](https://revistaft.com.br/tratamento-da-hernia-de-disco-lombar-umaabordagem-multiprofissional-e-focal/)

[umaabordagem-multiprofissional-e-focal/](https://revistaft.com.br/tratamento-da-hernia-de-disco-lombar-umaabordagem-multiprofissional-e-focal/). Acesso em: 30 mar. 2024.

4 PLAZA-MANZANO, Gustavo *et al.* Effects of Adding a Neurodynamic Mobilization to Motor Control Training in Patients With Lumbar Radiculopathy Due to Disc Herniation: A Randomized Clinical Trial.

American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, v. 99, n. 2, p. 124-132, fev. 2020. Disponível em:

https://journals.lww.com/ajpmr/fulltext/2020/02000/effects_of_adding_a_neurodynamic_mobilization_to.5.aspx. Acesso: 30 mar. 2024.

5 TAŞPINAR, Gulşan; ANGIN, Ender; OKSUZ, Sevim. The effects of Pilates on pain, functionality, quality of life, flexibility and endurance in lumbar

disc herniation. **Journal of Comparative Effectiveness Research**, Turquia, v. 12, n. 1, dez. 2022. Disponível em: <https://becarispublishing.com/doi/10.2217/cer-2022-0144>. Acesso: 23 mar. 2024.

6 JAHANTIQH, Farnaz *et al.* Effects of Reiki Versus Physiotherapy on Relieving Lower Back Pain and Improving Activities Daily Living of Patients With Intervertebral Disc Hernia. **Journal of Evidence-Based Integrative Medicine**, v. 23, p. 1-5, jan/fev. 2018. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2515690X18762745>. Acesso: 23 mar. 2024.

7 ZHOU, Xin *et al.* Effect of traditional Chinese exercise combined with massage on pain and disability in patients with lumbar disc herniation: A multi-center, randomized, controlled, assessor-blinded clinical trial. **Frontiers in Neurology**, China, v. 13, set. 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2022.952346/full>. Acesso: 23 mar. 2024.

8 BOYRAZ, Ismail *et al.* Comparison of high-intensity laser therapy and ultrasound treatment in the patients with lumbar discopathy. **BioMed Research International**, v. 2015, n. 304328, jan/mar. 2015. Disponível em: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2015/304328/>. Acesso: 23 mar. 2024.

9 FRANÇA, Fábio Jorge Renovato *et al.* Motor Control Training Compared With Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation in Patients With Disc Herniation With Associated Radiculopathy A Randomized Controlled Trial. **American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation**, v. 98, n. 3, p. 207-214, mar. 2019. Disponível em: https://journals.lww.com/ajpmr/fulltext/2019/03000/motor_control_training_compared_with.6.aspx. Acesso: 23 mar. 2024.

10 JEONG, Jeong Kyo *et al.* Acupotomy versus Manual Acupuncture for the Treatment of Back and/or Leg Pain in Patients with Lumbar Disc

Herniation: A Multicenter, Randomized, Controlled, Assessor-Blinded Clinical Trial. **Journal of Pain Research**, Coreia, v. 2020, n. 13, p. 677-687, abr. 2020. Disponível em: <https://www.dovepress.com/acupotomy-versus-manualacupuncture-for-the-treatment-of-back-and-or-le-peer-reviewed-fulltext-article-JPR>. Acesso: 23 mar. 2024.

11 YE, Chaoqun *et al.* Comparison of lumbar spine stabilization exercise versus general exercise in young male patients with lumbar disc herniation after 1 year of follow-up. **International Journal of Clinical and Experimental Medicine**, China, v. 8, n. 6, p. 9869– 9875, jun. 2015. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4538120/>. Acesso: 23 mar. 2024.

12 YAMATO, Tiê P *et al.* Pilates for low back pain. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, v. 2015, n. 7, jul. 2015. Disponível em: <https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD010265.pub2/full>. Acesso: 30 mar. 2024.

13 RAMOS, Luiz Armando Vidal *et al.* Comparison Between Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation and Stabilization Exercises in Fatigue and Transversus Abdominis Activation in Patients With Lumbar Disk Herniation: A Randomized Study. **Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics**, v. 41, n. 4, p. 323-331, maio. 2018. Disponível em: [https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754\(18\)30083-6/abstract](https://www.jmptonline.org/article/S0161-4754(18)30083-6/abstract). Acesso: 30 mar. 2024.

¹Discente do Curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE.

Tel: (97) 98414-8520 E-mail: dhuadana@gmail.com

²Doutorado em Reabilitação e Desempenho Funcional, Docente do Curso de Fisioterapia e Fonoaudiologia do Centro Universitário do Norte – UNINORTE e do Curso de Medicina da Afya Faculdade de Ciências Médicas Itacoatiara.

Endereço: Av. Joaquim Nabuco, 1232, Centro | Manaus | AM | CEP: 69020-030 | (92) 3212-5000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expanded Venha

suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

fazer parte de nosso time de revisores também!